

INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO CURRÍCULO DA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.14559290

SIMAN, Andréia Guerra¹
CARVALHO, Lizandra Quintiliano de²
PAZ, Elisabete Pimenta Araújo³
OLIVEIRA, Francimar Tinoco de⁴
GOMES, Margareth Cristina de Almeida⁵
FERREIRA, Priscila Brigolini Porfírio⁶
DUARTE, Sabrina da Costa Macha⁷

Objetivo: Relatar a vivência em atividades de prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS), durante o processo de formação profissional. **Descrição das atividades:** Trata-se de um relato de experiência em relação às competências curriculares no ensino de prevenção em IRAS em uma Universidade pública do Rio de Janeiro. **Resultados:** O currículo analisado tematiza práticas de prevenção à IRAS em momentos compreendidos pelas disciplinas de microbiologia, parasitologia, cuidado ao cliente hospitalizado articulado com biossegurança e ações do serviço de controle de infecção hospitalar, adicionado às atividades de monitorias. As IRAS materializam-se usualmente com forte impacto na saúde do usuário acometido, bem como, na saúde pública, seja pelo prolongamento de tratamento e hospitalização, seja pelos custos gerados. Deste modo, as competências curriculares para formação profissional, específicas ou transversais, são relevantes e destacam-se no sentido de sensibilizar o discente quanto à importância e responsabilidade diante do desenvolvimento de uma prática assistencial preventiva, pautada numa cultura de segurança. Outrossim, urge frisar a relevância desta temática dentro da Atenção Primária à Saúde, que na referida Universidade, é amplamente discutida desde os períodos iniciais e receptiva à incorporação de laboratórios de simulação realística. **Conclusão:** A temática possui abordagens pontuais no currículo de graduação em Enfermagem da instituição analisada e, constitui-se importante ferramenta para o desenvolvimento de boas práticas em saúde. Entretanto, novos momentos de ensino-aprendizagem e metodologias pedagógicas devem ser planejadas e incorporadas para melhoria do currículo em relação à prevenção de infecções tanto em ambientes hospitalares, como comunitários.

Fonte de financiamento: não há fontes de financiamento.

Conflito de interesse: não há conflitos de interesse.

Descritores: Infecção hospitalar; Educação em enfermagem; Enfermagem primária.

¹ Enfermeira. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: ago@ufv.br

² Enfermeira. Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas. Email: lizandraquintiliano@gmail.com

³ Enfermeira. Universidade Federal do Rio de Janeiro. E-mail: bete.paz@gmail.com

⁴ Enfermeira. Universidade Federal do Rio de Janeiro. E-mail: fran.toliveira@gmail.com

⁵ Enfermeira. Universidade Federal do Rio de Janeiro. E-mail: margareth.gomes27@gmail.com

⁶ Enfermeira. Universidade Federal do Rio de Janeiro. E-mail: priscilabrigolini@gmail.com

⁷ Enfermeira. Universidade Federal do Rio de Janeiro. E-mail: sabrina.cmduarte@gmail.com